

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOBETH T. CONSIGRA

Teacher III

Kailingan Elementary School

jobeth.tobes@deped.gov.ph

“ANG MUNTING PANGARAP”

Sa isang munting Paraiso
Buhay ay puno ng saya dito
Mga pangarap aabutin ko
Dahil sa hirap sa mundong ito

Mga mahal sa buhay ay pahalagahan
Mga yaman ay ating ingatan
Lahat sama-sama sa pag-unlad ng kabuhayan
Wagas na pangarap ay makakamtan

Ang ating pangarap ay maisasabuhay
Kung ang ating kilos at galaw
Ay naaayon sa kagustuhan
Ng ating Poong Maykapal